

MILLIY KOLORIT VA REALIYALARNI O'ZBEK TILIDAN
INGILIZ VA RUS TILLARIGA TARJIMA QILISH USLUBI, MUAMMO
VA YECHIMLARI

Kenjaboyev Muhiddin Ergashali o'g'li

E-mail: Muhiddinkenjaboyev44@gmail.com

ANNOTATSIYA

Realiyalarning transliteratsiya usulida tarjima qilinishi haqida so'z borar ekan, o'zbek millati va o'zbek xalqiga xos, o'zbek madaniy hayotini ifodalovchi realiyalarning rus va ingliz tillariga tarjima qilingan matnlardagi ifodasi borasida to'xtalamiz. *Muayyan millat va elatlarga xos bo'lgan moddiy madaniyat obyektlari, tarixiy faktlar, folklor unsurlarini o'z ichiga olgan realiya tilning ekvivalent bo'lmagan leksikasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.*

Kalit so'zlar. *Realiya, transliteratsiya, millat va elatlarga xos bo'lgan moddiy madaniyat obyektlari, tarixiy faktlar.*

ABSTRACT

Speaking about the translation of realities by the transliteration method, we will focus on the expression of the realities characteristic of the Uzbek nation and the Uzbek people, representing the Uzbek cultural life, in the texts translated into Russian and English. Reality, which includes objects of material culture, historical facts, elements of folklore specific to certain nations and peoples, plays a decisive role in the formation of non-equivalent lexicon of the language.

Key words. Reality, transliteration, objects of material culture specific to nations and peoples, historical facts.

АННОТАЦИЯ

Говоря о переводе реалий методом транслитерации, остановимся на выражении реалий, характерных для узбекской нации и узбекского народа, представляющих узбекскую культурную жизнь, в текстах, переведенных на русский и английский языки. Решающую роль в формировании

безэквивалентной лексики языка играет реальность, включающая в себя предметы материальной культуры, исторические факты, элементы фольклора, характерные для определенных наций и народов.

Ключевые слова. Реальность, транслитерация, специфические для наций и народов предметы материальной культуры, исторические факты.

KIRISH.

Tarjimashunoslikda realiyalarni va ularni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish borasida korgina tadqiqotlar olib borilgan. Bu borada G'abulla Salomov, R.Fayzullayeva, O.Kade, J.Munen, I.Leviy, S .Florinlarning "tarjimada tarjima bo'lmaslik" asarlari muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy kolorit va realiyalarni o'zbek tilidan ingiliz va rus tillariga tarjima qilish uslubi, muammo va yechimlarini tahlil qilib o'z fikrimizni bilidizamiz. Adabiyotda esa badiiy asarning o'ziga xos xarakterli xususiyati: milliylik, davr, ma'lum joyning o'ziga xos jihatlari ifodasi ko'zda tutiladi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani yozishda izlanishning chog'ishtirma, qiyosiy, tahliliy, statistic metodlardan, shuningdek, mahalliy olimlar A.Xudoyqulov, M. Qodirova, N.Jabborova, G'.Salomov, R.ShirinovavaZ.Teshaboyeva asarlaridan qo'llanma sifatida foydalanildi.

MUHOKAMA

Tarjimada **Realia** (ko'plik ism) madaniyatga xos moddiy elementlar uchun so'zlar va iboralardir. *Realia* so'zi o'rta asr lotin tilidan olingan bo'lib, u dastlab „haqiqiy narsalar“ degan ma'noda, ya'ni mavhum narsalardan farqli ravishda mavjud narsalarni anglatadi. Realiani chuqur o'rganishni birinchi bo'lib amalga oshirgan bolgar tarjimonlari Vlahov va Florin so'zning zamonaviy ma'nosini yaratdilar. Ular shuni ko'rsatadiki, realiya juda milliy ohangga ega bo'lganligi sababli, ular ko'pincha tarjima uchun qiyinchilik tug'diradi. Realiani terminologiya bilan chalkashtirib yubormaslik kerak: terminologiya - ilmiy adabiyotda ilmiy sohaga tegishli narsalarni belgilash uchun ishlatiladi va odatda

juda aniq stilistik maqsadga xizmat qilish uchun faqat boshqa turdagi matnlarda qo'llaniladi. Badiiy adabiyot ular keltiradigan ekzotik ko'rinish uchun realiyani yaxshi ko'radi. Quyida Abdulla Qodiriy qalamiga mansub "O'tkan kunlar" romanining rus tiliga qilingan tarjimasida ayrim reliyalarning ifodalanishini kuzatamiz.

Hasanali dasturxon yozib qumg'on kirgizdi. Odatiy takalluflar bilan dasturxon va choyga qaraldi. Homid nonni shinniga bulg'ar ekan so'radi:

- Yoshingiz nechada, bek?

*- Хасанали расстелил **дастархан** и внес **кумган**. Последовала традиционная церемония ухаживания за гостями. Хамид, обмакивая кусок лепешки в патоку, спросил:*

- Сколько вам лет, бек?

Bu yerda o'zbek madaniyati va milliyligini aks ettiruvchi dasturxon va qumg'on so'zlari realiya hisoblanadi va shuning uchun rus tiliga tarjima qilinganda tarjimasiz o'z hoida qoldiriladi. Tarjima matnda o'zbek urf-odatiga xos bo'lgan dasturxon, qumg'on so'zlari hamda bek murojaat so'zi transliteratsiya orqali ifodalangan. Non so'zi "лепешка" tarzida tarjima qilingan. Aslida forscha-tojikcha so'z bo'lgan dasturxon o'zbek madaniyati belgilarini ifodalovchi realiya darajasiga ko'tarilgan. Dasturxon – o'rtaga yozib, ustiga ovqat qo'yiladigan maxsus mato, ro'zg'or buyumi.

O'zbek tilida dasturxon so'zi metonimiyaga asoslangan ko'chma ma'nolarda qo'llanadi: 1) "taom, noz-ne'mat", dasturxonga qaramoq; 2) "taom, noz-ne'matlarni tanovul qilish jarayoni": dasturxonga o'tirmoq. Qumg'on – choy qaynatish uchun ko'pincha misdan yasaladigan, ichi qalay bilan oqartirilgan, ko'zacha shaklidagi dastali va qopqoqli idish; katta choydush. Mis qumg'on. O'choqning og'zida o'tga ko'milgan qora qumg'on vaqirlab qaynaydi.

Quyida shunga o'xshash misollarni ko'rib chiqamiz.

Mehrobdan chayon" romani tarjimasida "tahsil" – "высшее образование", "mudarris" – "ректор", "mullavachcha" – "student" deb o'girilganki, bu tarixiy-

milliy koloritga to'g'ri kelmaydi. Yoki Ra'nonning ukasi opasidan achchiqlanganda uni "Mullatani xotini" deb qochadi. Bu iboraning "Йена ученого брата" deb olinishi o'zini oqlamaydi, chunki u yosh bola tilidan aytilayapti. Yoki ruscha tarjimada Nigorxonim Solih Maxdunga "erxon", "erginam" ("муженок") deb murojaat qiladiki, bu o'zbek xalqining tabiatiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi.

Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasi" romani nemis tiliga ruschadan tarjima qilingan. "Sovut"ni – "kolchuga", "dubulg'a" – "shlem", "xanjar" – "kinjal" tarzida asliga mos berganlari holda, "supa" – "skameyka", "yo'lak" – "tunnel", "chilim" – "trubka", "kuloh" – "shapka"ga aylanib ketgan. Endi XV asrda darveshning boshiga shapka kiyib, og'ziga trubka qo'ndirib olganini o'zingiz tasavvur qilib olavering!

XULOSA.

Har qanday asarni tarjima qilish jarayonida tarjimon ko'pgina qiyinchilik va muammolarga duch keladi. Ikki til o'rtasidagi muammolar, ularning tarixi va bir-biridan farq qiladigan Grammatik qoidalari tarjimon uchun qiyinchiliklar olib kelishi muqarrar. Lekin tarjimon bu o'zi tarjima qilayotgan asariga shoh hisoblanadi, ya'ni uni o'zgartirishi va qo'shimchalar qo'shishi mumkin. Asar qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar uni chiroyli qilib o'quvchiga yetkazib berish tarjimonning qo'lida.

REFERENCES

1. G'.Salomov "Tarjima nazariyasi asoslari" Toshkent, 1983. 4
2. R.Doniyorov "Badiiy tarjima mada milliy xususiyatlarni aks ettirish masalasiga doir. O'zbek tili va adabiyoti masalalari" 1962

3.FANTASTIK ASARLARNI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA

QILISH JARAYONIDA ISHLATILADIGAN TRANSFORMATSIYALAR
(HOLLY

BLACKNING “THE CRUEL PRINCE” ASARI MISOLIDA)

Xoliyorova Gulmira Abdug’affor qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10010554>

4. <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.70>

JEYMS KLIRNING “ATOM ODATLAR” (“ATOMIC HABITS”)

ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI LINGVO-PERSPEKTIV

MUAMMOLARI

Muhiddin Kenjaboyev Ergashali o’g’li